

**Nizolarni hal etishda mediatsiya institutining o‘rni va
o‘ziga xos xususiyatlari**

Xoliqov Abdulfayz Tolib o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura bosqichi talabasi

E-mail: abdufayzxoliqov2@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada yuzaga kelgan nizolarni hal qilishda mediatsiyaning o‘rni va o‘ziga xos xususiyatlari o‘rganiladi. Rivojlangan mamlakatlarda mediatsiya institutini qo‘llashning o‘ziga xosligi tahlil qilinadi. O‘zbekiston Respublikasida mediatsiya institutini tartibga soluvchi qonunchilik va mazkur sohada mavjud muammolar o‘rganiladi. Mavjud muammolarga rivojlangan mamlakatlar tajribasiga asoslanib muqobil yechimlar taklif qilinadi. Xulosa qilinadiki, bugungi kunda yuzaga kelayotgan nizolarni an’anaviy usulda emas, balki muqobil usullarda, xususan mediatsiya institutidan foydalanib hal qilish keng tarqalmoqda. Mamlakatimizda mediatsiya instituti rivojlanganligiga qaramasdan, ko‘plab muammolar mavjud va ushbu muammolarni hal qilish orqali mazkur institutni yanada rivojlantirish mumkin.

Kalit so‘zlar: nizolarni muqobil hal qilish, onlayn mediatsiya, mediatsiya kelishuvi, mediator, mediatsiya prinsiplari, sud, mediatsiya kelishuvini rasmiylashtirish.

Аннотация

В данной статье будет рассмотрена роль и специфика посредничества в разрешении возникших конфликтов. Анализируется специфика применения института медиации в развитых странах. Изучается законодательство, регулирующее институт медиации в Республике Узбекистан, изучаются существующие проблемы. Существующим проблемам будут предложены отличные решения, основанные на опыте развитых стран. Делается вывод, что сегодня широкое распространение получает разрешение возникающих споров не традиционным способом, а альтернативными методами, в частности с использованием института посредничества. Несмотря на то, что в нашей стране развит институт медиации, существует множество проблем, и путем решения этих проблем возможно дальнейшее развитие данного института.

Ключевые слова: альтернативное разрешение споров, онлайн-посредничество, соглашение о посредничестве, посредник, принципы посредничества, суд, оформление соглашения о посредничестве.

Abstract

This article explores the role and specifics of mediation in resolving conflicts that arise. The specificity of the use of the Institute of mediation in developed countries is analyzed. In the Republic of Uzbekistan, the legislation regulating the institution of mediation is studied and the existing problems are studied. Alternative solutions are offered to existing problems based on the experience of developed countries. It is concluded that today it is becoming more common to resolve emerging disputes not in the traditional way, but in alternative ways, in particular using the institution of mediation. Despite the fact that the

Institute of mediation has developed in our country, there are many problems, and it is possible to further develop this institute by solving these problems.

Keywords: alternative Dispute Resolution, online mediation, mediation agreement, mediator, mediation principles, court, mediation agreement formalization.

Maqola doirasida ko‘rib chiqiladigan masalalar

Kirish.....
.....3
Material va
metodlar.....
.....4
Mediatsiya
tushunchasi.....
.....6
Mediatsiyaning o‘ziga xosligi va nizolarni hal qilishning an’anaviy
usularidan farqli

jihatlari.....
.....7

Rivojlangan xorijiy davlatlarda mediatsiya
instituti.....9

O‘zbekiston Respublikasida mediatsiya
instituti.....15

Xulosa.....
.....16

Kirish

Mamlakatimizda bozor iqtisodiyotiga asoslangan munosabatlar rivojlanib borar ekan, bozor munosabatlarining subyektlari o'rtasida turli nizolar vujudga kelishi tabiiy holat sanaladi. Shuningdek, amaliyot ham oilaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqayotgan nizoli holatlar kam emasligini ko'rsatmoqda. Bu kabi nizolashayotgan taraflar masalaning Yechimini topish maqsadida an'anaviy yo'lni tanlashga, ya'ni sudga murojaat qilishlariga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda rivojlangan xorijiy davlatlar huquqiy tizimida nizoni sudgacha olib bormasdan, muqobil yo'l bilan hal qilishga qaratilgan **mediatsiya yarashtiruv protsedurasi** alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Mediatsiyaning maqsadi – nizo ishtirokchilarining o'z kelishmovchiliklarini mustaqil hal qilish layoqatiga, o'zaro talablarini qondirishga va har ikki taraf uchun baravar foydali bo'lgan kelishuvga erishishlariga ko'maklashishdan iboratdir. Mediatsiya konflikt va nizo holatida bo'lgan shaxslarga ularning munosabatlarini tiklashga, manfaatlarini qanoatlantirishga va tinch yo'l bilan nizoning yechimini topishga yordam beradi.

Shu bois, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar qatorida Respublikamizda ham ushbu sohani rivojlantirishga qaratilgan qator ishlar amalga oshirilgan va amalga oshirilib kelinmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yild 28-fevraldagi PF-60-son

farmoni bilan tasdiqlangan “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” 15-maqсадida “Nizolarni hal etishning muqobil usullaridan keng foydalanish uchun zarur tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlarni yaratish, yarashuv institutini qo‘llash doirasini yanada kengaytirish” belgilab qo‘yilgan¹. Yurtimizda sud-huquq tizimidagi katta o‘zgarishlar asosan fuqarolarga va tadbirkorlarga qulayliklar va yengilliklar yaratishga, biznes sohasida raqobatbardosh muhitni yaratishga yordam beradi.

Shu sababli ham O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Yangi O‘zbekistonni qurishda sud tizimi mustaqil bo‘lishi, shu bilan birgalikda suddagi ish hajmini kamaytirish uchun nizolarni sudgacha hal etishning muqobil usullarini rivojlantirish kabi asosiy g‘oyani mamlakat taraqqiyot strategiyasida keltirib o‘tgan. 2018-yil

28-iyun kuni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis senati tomonidan “Mediatsiya to‘g‘risida”gi qonun ma‘qullanib, 3-iyul kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolandi. Ushbu qonun qabul qilinishi nizolarni hal etishning muqobil usullaridan biri bo‘lgan mediatsiyaning qanday tartibda olib borilishi belgilab qo‘yildi. Ushbu qonun nizolarni hal etishning muqobil usullarining yurtimizga kirib kelishiga asosiy turtki bo‘ldi.

Mamlakatimizda mediatsiyani amalga oshirish mexanizmi yildan yilga rivojlanib va keng qo‘llanib borishiga qaramasdan ushbu sohada bir necha muammolar ham mavjud.

Bugungi kunda jamiyatimiz o‘rtasida turli xil ijtimoiy munosabatlarni

¹<https://lex.uz/docs/-5841063> PF-60-coh 28.01.2022. 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida

rivojlanishi sababli insonlar o'rtasida turli nizolar ham kelib chiqmoqda. Taraflar ushbu nizolarni hal qilishda hali ham muqobil usullardan emas, balki an'anaviy usullardan foydalanmoqda. Bunga asosiy sabab taraflar mediatsiya institutidan to'liq xabrdor emasligi va mediatsiya jarayoni ular o'rtasidagi nizoni hal qilishiga ishonchi pastligida. Shuningdek, hozirgi paytda Respublikamizdagi sudlarda ish hajmi judda ham katta. Natijada yuzaga kelgan nizolarni hal qilish uzoqroq davom etmoqda va sud tizimidagi xodimlarga yuqori bosimdagi ish hajmi yuklanmoqda. Ushbu muammolarni oldini olish va sudlardagi ish hajmini kamaytirtish uchun nizolarni muqobil hal qilish usullari, xususan, mediatsiya institutini rivojlantirish va mediatsiyani amalga oshirishda muhim o'rin egallovchi professional mediatorlarni yetishtirish muhim hisoblanadi.

Yuqoridagilardan shuni aytish mumkinki, rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalangan holda mamlakatimizda ushbu institutni yanada takomillashtirish **dolzarb va muhim** hisoblanadi.

Material va metodlar

Mazkur maqolada mediatsiya tushunchasining yuridik tabiati ochib berilgan. Shuningdek, mediatsiya bo'yicha xalqaro hamda milliy sudlarning o'zaro munosabati amaldagi qonun hujjatlari asosida tavsiflangan. Muallif nizolarni hal qilishda mediatsiya hamda an'anaviy sudlarning o'zaro munosabati muammolari va ularni bartaraf qilishda huquqiy mexanizmlarni samarali qo'llash usullari ilmiy-huquqiy jihatdan o'rgangan. Nizolarni hal qilishda mediatsiya va an'anaviy sudlar o'rtasidagi farqli jihatlar tahlil qilingan. Mazkur maqola doktrinal tadqiqot

sifatida qonun hujjatlari va ilmiy-nazariy manbalar tahlilini o'z ichiga oladi. Unda sohaga oid ilmiy tushunchalar, nazariyotchi olimlarning qarashlari, xulosa va fikrlari o'rganilgan. Maqola mavzuga oid asosiy tushunchalarni o'rganishdan boshlangan, ushbu tushunchalarni rivojlantirish bilan davom ettirilgan hamda mavjud mexanizmlarni takomillashtirish, muammolarni hal qilish yo'llarini ko'rsatishga oid xulosalarga kelish bilan yakunlangan. Mazkur xulosalarning amaliyotga tatbiq etilishi mamlakatimizda mediatsiya institutini rivojiga xizmat qiladi.

Mazkur maqolani yoritish jarayonida ilmiy bilishning mantiqiylik, tarixiylik, izchillik va obyektivlik usullaridan keng foydalanildi.

Mediatsiya institutini tartibga soluvchi konvensiyalar, bitimlar, xorij davlatlarining "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonunlari hamda O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 3-iyuldagi "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonuni metodologik manba sifatida belgilandi.

Yurtimiz tadqiqotchilarning orasidan X.R.Rahmankulov, O.Oqyulov, M.M. Mamasiddiqov, I.Rustambekov kabi huquqshunoslar, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi olimlari va tadqiqotchilari orasidan esa Alekseychuk E.V., Asatur A.A., Balan O.I., Batir V.A., Berko A.V., Bliyenko I.P., Fisenko I.V., Lozbyakova V.P., Bogatirev A.G., Bogush G.I., Glotova S.V., Bondarev I.M., Vedernikova O.N., Rusakova E.P., Sutyagin A.V., Trikoz E.N, xorijiy tadqiqotchilarning orasidan Velc R.M., Friyel R.J., Slissel Harry B., kabilarning ilmiy ishlari va shu kabi huquqshunos olimlarning ilmiy ishlari hamda tajribalaridan keng foydalanildi.

Mediatsiya tushunchasi

Bugungi kunda qo'llanilayotgan mediatsiya institutini tarixi o'tmishga borib taqaladi. Tarixiy manbalarda ilk bor Vavilon, Qadimgi Gretsiya va Qadimgi Rimda mediatsiya qo'llanilganligi qayd etilgan. Rim huquqida Yustinian kodeksidan boshlab (miloddan avvalgi VI asr) bahs-munozaralarni hal qilish uchun vositachilik, ya'ni mediatsiya tan olingan. Mediatsiya texnologiyasi asosan savdoda qo'llanilgan. Rimliklar bahs-munozaralarni hal qiluvchi mutaxassislarni "medium" – "vositachi" so'zi bilan ifodalashgan. Vositachilarga alohida hurmat bilan munosabatda bo'lishgan. Ularni dohiylar va ruhoniylar bilan bir qatorga qo'yishgan. Zamonaviy tushunchalarda mediatsiya XX asrning ikkinchi yarmida AQSh, Avstraliya va Buyuk Britaniyada rivojlana boshlagan. Ilk bor Yevropada mediatorlar oilaviy munozaralarni hal qilishga jalb qilingan².

Bir so'z bilan aytganda, ko'p asrlar davomida mediatsiya davlatlararo aloqalarda, oilalar, qo'shnilar, siyosiy partiyalar, professional, diniy va boshqa jamoatchilik guruhlari o'rtasida hamda parlamentda yuzaga keladigan nizolarni bartaraf etishda muvaffaqiyatli qo'llanilgan. Bizning davrimizda mediatsiya va uning tarkibiga kiradigan usullarning ahamiyati kattadir. U nafaqat oila va mehnat nizolarida, balki har qanday darajadagi mulkiy munosabatlarda, jumladan, kompaniyalar, korporatsiya menejmenti va uning aksiyadorlari o'rtasidagi, shuningdek, xalqaro huquq subyektlari orasidagi qarama-qarshiliklarni bartaraf etishda qo'llanilmoqda.

"Mediatsiya" so'zi lotin tilidagi "mediare" so'zidan olingan bo'lib, vositachilik qilish, kelishtirish maqsadida aralashish degan ma'nolarini bildiradi.

² Yakubova D.Sh. Mediatsiya: nizolarni hal qilishning muqobil usuli (uslubiy qo'llanma). –Toshkent, 2020, 6-bet.

O‘zbekiston Respublikasi “Mediatsiya to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasiga ko‘ra, mediatsiya – kelib chiqqan nizoni taraflar o‘zaro maqbul qarorga erishishi uchun ularning ixtiyoriy roziligi asosida mediator ko‘magida hal qilish usuli hisoblanadi.³

Mediatsiyaning o‘ziga xosligi va nizolarni hal qilishning an’anaviy usullaridan farqli jihatlari

Jahonning aksariyat davlatlarida nizolarni hal qilishning muqobil usullaridan biri mediatsiya qonun bilan tartibga solingan bo‘lib, nizolarning asosiy qismi sudga murojaat etilmasdan muzokaralar yo‘li bilan hal qilib kelinmoqda. Buning asosiy sabablari keyingi o‘rinlarda yoritib o‘tiladi.

Nizolashuvchi shaxslar mediatorni o‘zlari tanlaydilar va mediatsiya jarayoniga ixtiyoriy kirishadilar. Sudda taraflar sudyani tanlay olmaydi, sudga esa faqat yashash joylari bo‘yicha murojaat qilishga majburlar, agar sudning vazifasi taraflarning qaysi biri haq yoki aybdorligini aniqlashdan iborat bo‘lsa, mediatsiya taraflarning kelishuviga erishishga hamda mediatorning yordami bilan nizoni hal qilishning turli xil echimlarini muhokama qilishga qaratilgan; sudda nizolashayotgan taraflar sud qaroridan norozi bo‘lgan taqdirlarida ham uni bajarishga majburlar. Mediatsiyada barcha qarorlar faqat taraflarning o‘zaro kelishuvi asosida qabul qilinadi va ular ixtiyoriy ravishda uni bajarish majburiyatini oladilar; mediatsiya sud jarayoniga nisbatan maxfiy tarzda o‘tkaziladi va har bir taraf istagan vaqtida uni davom ettirishdan bosh tortishi

³O‘zbekiston Respublikasi “Mediatsiya to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 04.07.2018-y., 03/18/482/1447-son; 30.07.2019-y., 03/19/551/3493-son; 15.01.2020-y., 03/20/602/0052-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son.

mumkin, sudda esa aksincha, muzokaralarni istalgan vaqtda tugatib bo'lmaydi, jarayon ham oshkora bo'ladi; sudlarning ish hajmi shu darajada yuqoriki, ishlarni ko'rib chiqish bir necha oy va undan ortiq vaqtga cho'zilib ketadi, mediatsiya jarayoni esa juda qisqa muddatda ham yakunlanishi mumkin; mediatsiya sud jarayoniga qaraganda har tomonlama tejamli bo'ladi. Mediatsiya sud jarayonining muqobil usuli bo'lib, sudga nisbatan qator farqlarga ega: mediatsiyada taraflar istaganlaricha barcha masalalarni bemalol muhokama qiladilar; sud jarayoni protsessual qonunlar doirasida o'tkaziladi, qaror faqat qonunga asoslanib qabul qilinadi, mediatsiyada esa qarorni taraflarning o'zlari qabul qiladilar. Mediatsiya nazariy jihatdan nizolarni hal qilishning arzon va tezkor shakli hamda sud jarayoniga norasmiy alternativ hisoblanadi. Mediatsiya nizolarni hal qilishning boshqa usullari, xususan nizolarni sud tartibida hal qilishdan o'zining bir qator afzalliklari bilan ajralib turadi. Jumladan, nizolarni hal qilishning muqobil protsedurasi sifatida, mojaro ishtirokchilariga nizolarni hal qilish variantlarini mustaqil ravishda belgilash huquqini berish kabi afzalliklarga ega. Shu bilan birga, nizo tomonlari moliyaviy mezonlari, raqobatbardoshligi, bozor narxlari va ishbilarmonlik obro'sini hisobga olgan holda ularning tijorat ehtiyojlaridan kelib chiqib manfaatli yechim to'g'risida kelisha olishlari mumkin.

Mediatsiya	Sud jarayoni
Mediatsiya jarayoniga taraflar ixtiyoriy kirishadi	Sudda esa bunday ixtiyoriylik mavjud emas
Mediatorni taraflar tanlaydilar	Sudiyani tanlash mumkin emas

Mediatsiya jarayonini o'tkazish vaqti (muddati)ni taraflar belgilaydilar	Sud jarayoni ko'p vaqt talab qilishi mumkin (qancha davom etishi noma'lum - apellyatsiya, kassatsiya va hok.
Professional mediatorning xizmatlari pullik (qancha vaqt sarflanishiga bog'liq), bepul ham o'tkazilishi mumkin	Nizoning xususiyatiga qarab, belgilangan miqdorda davlat boji to'lanadi
Maxfiy jarayon (taraflarning roziligisiz ma'lumot oshkor etilmaydi)	Jarayon oshkora o'tadi, aytilgan vajlar bayonnomaga tushiriladi
Taraflar nizoni hal qilish echimlarini shaxsan belgilaydilar	Sud faqat qonun doirasida qaror qabul qiladi
Taraflar mediator yordamida kelishadilar	Faqat bir tarafning foydasiga qaror qabul qilinadi

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nizoni hal qilishning eng sodda va eng samarali usuli bu **mediatsiya**. Mediatsiya jarayonida taraflar mustaqil ravishda nizoni hal qilish uchun o'zlariga maqbul bo'lgan yechimni topishda takliflar ishlab chiqadilar va qaror qabul qiladilar, shuningdek uni bajarishga harakat qiladilar. Muhimi, mediatsiyaning natijasi aynan taraflarning o'zlariga bog'liq. Shu sababli nizolarni hal qilishning usullari orasida **mediatsiya** alohida o'rin tutadi.

Rivojlangan xorijiy davlatlarda mediatsiya instituti

Yangi tarixiy davrlarga o'tish jarayonida mediatsiyaga tegishli bir voqea sodir bo'lgan. Shvetsariya, Germaniya va Fransiya o'rtasidagi konfliktni hal qilishda

vositachi (mediator) sifatida Napoleon Bonapart chiqqan. U 1803-yilda Shvetsariyaga mustaqillik va uning avvalgi davlat tuzilishini tiklashga qaratilgan “Mediatsiya nizomi”ni qabul qilgan. Mediatsiyani tarixi va uni rivojlanishida Amerika amaliyoti ham ahamiyatlidir. XX asr boshlarida Amerika iqtisodiyotida mojarolar (konflikt)ning yangi shakllari paydo bo‘la boshladi, xususan, kasaba uyushmalari va ish beruvchilar o‘rtasida qarama-qarshiliklar vujudga keldi. Bunday mojarolarni hal qilish maqsadida, AQSh hukumati Mehnat vazirligidan xolis va betaraf vositachi (mediator) sifatida foydalanishni tavsiya etadi va natijada kelishmovchiliklarga chek qo‘yiladi. Mediatsiya XX asrning ikkinchi yarmidan, dastlab anglo-sakson davlatlari - AQSh, Avstraliya, Buyuk Britaniyada qo‘llana boshlagan va keyinchalik Yevropaga tarqalgan. Mediatorlardan dastlab oilaviy nizolarni bartaraf etishda foydalanilgan. Keyinchalik mediatsiya mahalliy jamoalar o‘rtasidagi masalalarga yechim topishdan tortib, tijorat va ommaviy sohalardagi turli nizolarni hal qilishda ham keng qo‘llaniladigan bo‘ldi⁴.

Birlashgan millatlar tashkilotining Xalqaro savdo huquqi bo‘yicha komissiyasi (YuNSITRAL) tomonidan 2002-yilda “Xalqaro tijorat kelishtiruv protsedurasi haqida”gi namunaviy qonun qabul qilingan. Bundan tashqari, Yevropa parlamenti va Yevropa Ittifoqi Kengashi tomonidan 2008-yilda “Fuqarolik va tijorat ishlaridagi mediatsiyaning ayrim jihatlari haqida”gi Direktiva qabul qilingan. 2004-yilda qabul qilingan mediatorlar muomalasi va axloqini o‘zida aks ettirgan “Mediatorlar uchun Yevropa axloq kodeksi” ham mavjud. Ushbu normalar, asosan fuqarolik va tijorat ishlariga oid mediatsiyaga

⁴ Якубова Д.Ш. Медиация – как альтернативный метод разрешения споров. Коммуникативные методы в медиации. //Научный мультитематический журнал «Научные исследования XXI века» № 1 (3) 2020 г. -436 с. С.103.

mo'ljallangan. Mazkur hujjatlarda mediatori tayinlash tartibi, unga qo'yiladigan talablar, faoliyatida qo'llanadigan tamoyillar o'z ifodasini topgan. Birlashgan millatlar tashkiloti Ustavining 33-moddasida mediatsiya nizolarni hal qilish vositasi sifatida tasniflanadi. Hozirgi vaqtda mediatsiya Anglo-sakson huquq tizimida, shuningdek Yevropa, AQSh, Kanada, Yaponiya, Singapur, Hindiston, Yangi Zelandiya, Avstraliya va boshqa qator davlatlarda keng qo'llaniladi.

Mediatsiyani o'rganish bo'yicha xalqaro tadbirlarda uning samaradorligi bo'yicha bir qancha raqamlar keltiriladi. Masalan, AQShda mazkur protseduradan o'tgan ishlarning 95 foizi sud muhokamasigacha yetib bormagan. Germaniyada mediatsiyaning ko'rsatkichlari katta taassurot qoldiradi – 90 foizdan ko'proq muzokaralar taraflarning kelishuv bitimi bilan yakunlangan. Buyuk Britaniyada 90-95 foiz nizoli holatlar sud muhokamasigacha hal etiladi. Yevropada mediatsiyaning samaradorligi o'rtacha 40-80 foizini tashkil etadi⁵.

Amerika Qo'shma Shtatlarida iqtisodiyot, siyosat, biznes sohasidagi har qanday jiddiy muzokara jarayoni mediatorlarsiz o'tmaydi. Sud jarayoni boshlangan bo'lsa ham sudya tomonlarga nizoni mediator yordamida hal etishni tavsiya qilishi va bunga asosan jarayonni to'xtatishi mumkin. Amerikaning huquq tizimi aksariyat nizolarni taraflar ixtiyoriy ravishda sudgacha hal etishini ta'minlashga qaratilgan. Shunday qilib, AQShda mediatsiya tartib-taomilidan o'tgan 95 foiz ish sudga yetib bormaydi. Amerikaning ko'p shtatlarida oilaviy mediatsiya bo'yicha alohida qonunlar qabul qilingan⁶.

⁵ Yakubova D.Sh. Mediatsiya: nizolarni hal qilishning muqobil usuli (uslubiy qo'llanma). –Toshkent, 2020, 75-bet.

⁶ Forrest S.Mosten. "The Evolving Field of Mediation in the United States". Bond Law Review 14-16-p. (2022).

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, AQSH mediatsiyani nizolarni hal qilishda muqobil usul sifatida o‘z huquq tizmiga keng joriy qilgan. Yuzaga kelgan iqtisodiyot, siyosat, biznes sohasidagi har qanday nizo birinchi navbatda an’anaviy sudda ko‘rilishidan oldin, taraflar mazkur nizoni mediatsiya institutida hal qilish choralarini ko‘rishi zarur. Bundan tashqari amaliyotda oilaviy nizolar ko‘p yuzaga kelishi va mazkur nizolar boshqa ijtimoiy munosabatlar natijasida yuzaga keladigan nizolardan farq qilganligi sababli, Amerikaning ko‘p shtatlarida oilaviy mediatsiya bo‘yicha alohida qonunlar qabul qilingan.

Buyuk Britaniya qonunlarida nizoni sudan tashqari tartibda mediatsiya yo‘li bilan hal qilishni xohlamagan tomonga, u sudda g‘olib bo‘lganligidan qat’iy nazar unga barcha sud xarajatlari yuklanadi. Angliyada hatto “**Maxsus telefon**” (*Hot line*) xizmati mavjud, unga mamlakatning xohlagan chekkasidan qo‘ng‘iroq qilish, kelib chiqqan nizoni vaqt jihatdan cheklanmagan holda ta’riflash, mediatorlikka ma’qul nomzodlarni tanlash, nizo holatiga mos mutaxassisdan takliflar olish mumkin. Kichik nizolarning deyarli 96 foizi ana shu telefon orqali hal qilinadi. Oilaviy nizolarda mediatsiya xarajatlari oilaning moliyaviy ahvoli tekshirilganidan so‘ng, davlat tomonidan qoplanishi mumkin. Ayrim tashkilotlar ham mediatsiya xizmatlarini bepul ko‘rsatadilar, bu sudlardagi mediatsiya dasturlari doirasida amalga oshiriladi. Umuman olganda, mediatsiyaning xarajatlari bepul yuridik yordam doirasida sud muhokamasidagi kabi bir xil shartlarda va bir xil prinsip asosida qoplanadi⁷.

Angliya qonunlarida nizoni sudan tashqari tartibda mediatsiya yo‘li bilan hal qilishni xohlamagan tomonga, u sudda g‘olib bo‘lganligidan qat’iy nazar unga

⁷ Miryana Nesic. “Mediation – On the Rise in the United Kingdom?”. *Bond Law Review* 11-17-p. (2022).

barcha sud xarajatlari yuklanishi belgilab qo'yilganligi fuqarolar o'rtasida vujudga kelgan nizolarni birinchi navbatda mediatsiya instituti orqali hal qilinishini amaliyotga keng joriy etilishiga sabab bo'lgan. Shuningdek, "maxsus telefon" xizmatini yo'lga qo'yilganligi fuqarolar o'rtasida yuzaga kelgan nizolarni masofaviy va ortiqcha xarajatsiz hal qilinishiga sabab bo'ladi.

Germaniyada mediatsiya odil sudlov tizimining ajralmas qismidir. Tajribali mediatorlar sudlarning ichida faoliyat olib borganliklari sababli, sudlarning ish hajmi sezilarli ravishda kamayib boradi. Germaniyaning huquq sohasiga ixtisoslashtirilgan maktablarning aksariyat qismida mediatsiya kurslari mavjud. Qonunlarga asosan muomala layoqatiga ega bo'lgan har qanday jismoniy shaxs mediator bo'lishi mumkin. Ularga nisbatan ma'lum bir mutaxassislik bo'yicha ma'lumot va sertifikatga ega bo'lish yoki sudlanmaganlik holatlari yuzasidan alohida talablar qo'yilmagan. Lekin shunday bo'lsada, mediatorlik sertifikatini olish uchun ixtiyoriy ravishda tayanch kurslarida o'qish mumkinligi belgilangan. Hozirgi vaqtda Germaniyada oilaviy mediatsiyani xususiy mediatorlar hamda bolalar tarbiyasiga doir nizolarda yoshlar ishlari bilan shug'ullanadigan davlat xizmatchilari ham o'tkazishi mumkin. Oilaviy mediatsiyani o'tkazish uchun asosan psixologiya sohasida maxsus bilimlarga ega mutaxassislar jalb qilinadi⁸.

Germaniyada ixtisoslashtirilgan maktablarning aksariyat qismida mediatsiya kurslari mavjudligi aholining ushbu institutdan xabardorlik darajasi oshishiga sabab bo'ladi. Oilaviy mediatsiyani o'tkazish uchun asosan psixologiya sohasida

⁸ See the institute of "transaction" in the Italian penal law of 14th-16th century and the institute of "Wergeld" used in Germanic law tradition, Saxonian Laws (800), Sachsenspiegel (1209), described at Hehn, *ibid*, notes 23-24, where a compensation had to be paid to reach reconciliation; see as well: Gerhard Köbler, *Deutsche Rechtsgeschichte*, (2011) 60-p.

maxsus bilimlarga ega mutaxassislar jalb qilinishi esa, er va xotin o'rtasida yuzaga kelgan nizolarni tinch va samarali usulda hal qilinishga olib keladi.

Yaponiyada mediatsiya sud tomonidan olib boriladi (suddagi mediatsiya). Asosan fuqarolik-huquqiy munosabatlar, shu jumladan tijoratga doir nizolar hamda oilaviy nizolarni hal qilinadi. Suddagi mediatsiyadan tashqari, davlat idoralari tomonidan ham mediatsiya tartib-taomili amalga oshiriladi. Ushbu mediatsiyada, asosan iste'molchilar bilan bog'liq va mehnat munosabatlaridan kelib chiqqan nizolar hal qilinadi. Shuningdek mediatsiya xususiy mediatorlar tomonidan ham amalga oshiriladi⁹.

Avstriyada mediator - kasblar nomenklaturasiga kiritilgan. Oilaviy nizolarda mediatsiya majburiy bo'lib, u ikki mediator (gender tengligiga tayangan holda ayol va erkak) tomonidan o'tkaziladi, ulardan biri yuridik ma'lumotga ega bo'lgan, ikkinchisi ijtimoiy-psixologiya sohasidagi mutaxassis bo'lishi lozim. Oilaviy mediatsiyaning xarajatlari davlat tomonidan qoplanadi¹⁰.

Avstriyada mediator kasblar nomenklaturasiga kiritilganligi aholi orasida mediatorlikka ham alohida kasb sifatida qaralishiga va mazkur soha rivojlanishiga katta ta'sir qiladi.

Saudiya Arabistonida mediatsiyani tartibga solish qoidalari va tartib-taomili Saudiya tijorat arbitraj Markazi tomonidan belgilanadi. Nizolar mediatsiya va arbitraj orqali hal qilinadi. Saudiya tijorat arbitraj Markazi – mediatsiya va arbitraj

⁹ Juraeva X. "Медиация – муросаи мадора" // "Huquq va burch" ("Law and Duty" journal), 2019, №2, 45 - p.

¹⁰ Certain parts of this article are based on: Ulrike Frauenberge-Pfeiler, "Austria", in Carlos Esplugues, José Luis Iglesias and Guillermo Palao (eds), Civil and Commercial Mediation in Europe, vol 1 (Insentia 2012), which is recommended for more comprehensive insights into mediation in Austria (Manz 2008) 167.

tartib taomili orqali fuqarolik va tijorat munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolarni hal qilishni amalga oshiradigan notijorat tashkilot hisoblanadi. Saudiya Arabistoni Mediatsiya to'g'risidagi Singapur Konvensiyasini ratifikatsiya qilgan.

Fransiyada mediatsiya fuqarolik, tijorat, mehnat, oilaviy nizolarni hal qilishda va voyaga etmagan bolalar tomonidan jinoyat sodir etilgan hollarda ham qo'llaniladi. Mediatsiyaning suddan tashqari va sudning yo'llanmasiga asosan turlari mavjud bo'lib, sudyalarga taraflarni majburiy ravishda oilaviy mediatorga yuborish huquqi berilgan. Sudyalar tomonidan taraflar mediatorga yuborilsa mediator bepul ravishda oilaviy mediatsiyaning maqsadi va tartib taomillarini tushuntirishi lozim. Sudning yo'llanmasiga binoan o'tkazilgan mediatsiyada, mediatorning xizmatlari yuridik yordam uchun taqdim etilgan mablag' hisobidan qoplanadi. Fransiyada oilaviy mediatorlarni tayyorlash davlat tomonidan nazoratga olingan¹¹.

Rossiyada mediatsiya institutini tartibga soluvchi alohida qonun 2011-yilda qabul qilingan. Unga asosan professional mediatorlar 25 yoshga to'lgan, oliy ma'lumotga ega va mediatorlik programmasi bo'yicha kurslarini bitirgan shaxslar bo'lishi lozim. Noprofessional mediator 18 yoshga to'lgan, muomalaga layoqatli va sudlanmagan shaxslar bo'la oladi¹².

Qozog'istonda "Mediatsiya to'g'risida"gi qonun 2011-yilda qabul qilingan bo'lib, unda ham mediatorlarga nisbatan yosh senzi belgilangan. Professional mediatorlarga – 25 yoshga to'lgan, oliy ma'lumotga va tegishli sertifikatga ega

¹¹ Juraeva X. "Медиация – мурасаи мадора" // "Huquq va burch" ("Law and Duty" journal), 2019, №2, 18 - p.

¹² Совершенствование института примирительных процедур и посредничества (медиации) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mosmediator.narod.ru/index/0-639>.

shaxslar hamda nafaqadagi sudyalalar kiradi. Noprofessional mediatorlar – 40 yoshga to‘lgan va noprofessional mediatorlar reestriga kiritilgan shaxslar, sudda yarashtiruv tartib taomillarini qo‘llayotgan sudyalalar ham bo‘lishi mumkin.

Qirg‘izistonda “Mediatsiya to‘g‘risida”gi qonun 2017-yilda qabul qilingan bo‘lib, mediatorlar professional va norprofessional turlariga ajratilmagan. Sudyalarga ular ko‘rayotgan har bir ish doirasida fuqarolarga mediator bilan uchrashish haqida tavsiya berishi qonun bilan tartibga solingan. Bu o‘z navbatida nizoni nafaqat suddan tashqari shaklda hal qilishga, balki mediatsiyaning sudga nisbatan samarali usuli haqida aholiga yetkazishda targ‘ibot vositalardan biri hisoblanadi¹³.

Qozog‘iston va Qirg‘izistonda boshqa munosabatlardan kelib chiqqan nizolar bo‘yicha qo‘llaniladigan mediatsiyadan tashqari jinoiy-huquqiy munosabatlarda ham mediatsiyani o‘tkazish qonunlar bilan belgilangan.

Shuni ta’kidlash lozimki, MDH davlatlari orasida Belorusiya, Gruziya, Qozog‘iston, Armaniston, Rossiya kabi davlatlar qonunchiligida mediatsiya ixtiyoriy etib belgilangan. Vengriya, Irlandiya, Gresiya, Slovakiya, Italiya, Malta, Xorvatiya, Estoniya, Sloveniya, Polsha kabi davlatlar o‘z qonunlarida nizolar vujudga kelganda uni hal qilishda mediatsiyaga murojaat qilinmaganligi uchun turli sanksiyalarni kiritganlar, bunday choralar asosan, aholi o‘rtasida mediatsiyani ommalashtirishga qaratilgan. Ba’zi davlatlarda, jumladan Ozarbayjon, Chexiya va Italiyada sudga beriladigan da’volarning ayrim turlari bo‘yicha mediator bilan bir martalik uchrashuv majburiy bo‘lishi belgilangan. Xitoy va Moldova davlatlarida

¹³ Шамликашвили Ц.А. Основы медиации как процедуры урегулирования споров: Методическое пособие. М.: Издательство ООО МЦУПК, 2013. – 111 с.

esa, da'vo summasining miqdori katta bo'lmagan nizolarda, sudga murojaat qilishdan avval mediatsiya tartib-taomilini o'tkazish majburiy qilib belgilangan¹⁴.

Davlat nomi	Mediatsiya qo'llaniladigan sohalar	Mediatsiyaning o'ziga xos jihatlari
AQSH	Iqtisodiyot, siyosat va biznes	Sud jarayoni boshlangan bo'lsa ham sudya tomonlarga nizoni mediator yordamida hal etishni tavsiya qilishi va ko'p shtatlarida oilaviy mediatsiya bo'yicha alohida qonunlar mavjudligi
Angliya	Fuqarolik, mehnat, iqtisot va oilaviy nizolar	Qonunlarida nizoni suddan tashqari tartibda mediatsiya yo'li bilan hal qilishni xohlamagan tomonga, u sudda g'olib bo'lganligidan qat'iy nazar unga barcha sud xarajatlari yuklanishi. Maxsus "Hot line" tizimi orqali kichik niuzolarni mediatsiya yordamida hal qilinishi
Germaniya	Fuqarolik, mehnat, iqtisot va oilaviy nizolar	Oilaviy mediatsiyani o'tkazish uchun asosan psixologiya sohasida maxsus bilimlarga ega mutaxassislar jalb qilinishi
Yaponiya	Fuqarolik-huquqiy munosabatlar, tijoratga doir nizolar hamda oilaviy nizolar	Mediatsiya sud tomonidan olib borilishi
Avstirya	Fuqarolik, mehnat, iqtisot va oilaviy nizolar	Mediator kasblar nomenklaturasiga kiritilganligi va oilaviy nizolarda mediatsiya

¹⁴ Якубова Д.Ш. Процедура медиации: основные этапы ее проведения //Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационная наука в современном мире», Беларусь: Выдавецтва «Навуковы свет», 2020. – С. 25.

		majburiy bo'lib, u ikki mediator (gender tengligiga tayangan holda ayol va erkak) qatnashishi
Fransiya	Mediatsiya fuqarolik, tijorat, mehnat, oilaviy nizolarni hal qilishda va voyaga etmagan bolalar tomonidan jinoyat sodir etilgan hollarda ham qo'llaniladi	Sudning yo'llanmasiga binoan mediatsiya jarayonini amlga oshirilishi
Qozog'iston va Qirg'iziston	Fuqarolik, mehnat, iqtisot, oilaviy nizolar va jinoiy-huquqiy munosabatlar	Jinoiy-huquqiy munosabatlarda ham mediatsiyani o'tkazish qonunlar bilan belgilanganligi

O'zbekiston Respublikasida mediatsiya instituti

Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar qatorida Respublikamizda ham ushbu sohani rivojlantirishga qaratilgan qator ishlar amalga oshirilgan va amalga oshirilib kelinmoqda.

2018-yil 28-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis senati tomonidan "Mediatsiya to'g'risida"gi qonun ma'qullanib, 3-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolandi. Ushbu qonun qabul qilinishi nizolarni hal etishning muqobil usullaridan biri bo'lgan mediatsiyaning qanday tartibda olib borilishi belgilab qo'yildi. Ushbu qonun nizolarni hal etishning muqobil usullarining yurtimizga kirib kelishiga asosiy turtki bo'ldi. Ushbu qonun bilan fuqarolik huquqiy munosabatlar, shu jumladan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish munosabati bilan kelib chiqadigan nizolar, shuningdek yakka mehnat nizolari va oilaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar agar qonunda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, taraflarning mediatsiyani qo'llash bilan bog'liq munosabatlarga nisbatan, agar qonunda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa taraflarning xohish-istagi asosida, suddan tashqari

tartibda, nizoni sud tartibida ko‘rish jarayonida, sud hujjatini qabul qilish uchun sud alohida xonaga (maslahatxonaga) kirganiga qadar, shuningdek sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish jarayonida mediatsiya tartib-taomili qo‘llanilishi belgilandi.

Ushbu qonunda mediatsiyani amalga oshirishning o‘ziga xosligi, bosqichlari belgilab berilgan. Mediatsiya maxfiylik, ixtiyoriylik, taraflarning hamkorligi va teng huquqliligi, mediatorning mustaqilligi va xolisligi prinsiplari asosida amalga oshiriladi. Mediatsiyani amalga oshirishda taraflar tegishli huquq va majburiyatga ega bo‘ladilar. Ular mediatorni erkin tanlaydilar. Mediatsiya yakuni bo‘yicha mediativ kelishuv imzolaydi.

Bugungi kunda Respublikamiz fuqarolari mediatsiyani quyidagi afzalliklari mavjudligi sabab, nizolarni aynan ushbu jarayon orqali hal qilishni afzal ko‘rishmoqda: tanlov erkinligi, adolatga tayanish, qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilishdagi bevosita ishtirok, taraflarning qabul qilingan qarorlarga roziligi, protsessdan istalgan paytda chiqib ketish imkoniyati borligi, ishni ko‘rib chiqishga ketadigan vaqt va ko‘rib chiqish qiymati, maxfiylik ta‘minlanishi, protsessning moslashuvchanligi hamda vaziyat va talablarga mutanosibliigi, butun jarayon korrupsiyaning har qanday ko‘rinishlaridan holi ekani.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, mamlakatimizda mediatsiyani amalga oshirish mexanizmi yildan yilga rivojlanib va keng qo‘llanib borishiga qaramasdan ushbu sohada bir necha muammolar ham mavjud. Keyingi o‘rinlarda ushbu muammolarga to‘xtalib o‘tamiz.

Xulosa

Fuqarolik huquqiy munosabatlardan, shu jumladan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish munosabati bilan kelib chiqadigan nizolarga, shuningdek yakka mehnat nizolariga va oilaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolarni samarali hal qilishda mediatsiyaning ahamiyati haqida qisqacha tushuncha berildi. Haqiqatdan ham, mediatsiya orqali nizoda bo'lgan taraflarni yarashtirishning to'liq imkoniyati bo'lmasa ham, ammo nizoga sabab bo'lgan muammolarni yechimini topishga va aynan shu masalada kelishtirishga hamda ularning munosabatlarini saqlab qolishga yordam beradi. Muhimi, bunday kelishuvga erishish uchun taraflarning vaqti va mablag'lari tejaladi.

Mamlakatimizda mediatsiyani amalga oshirish mexanizmi yildan yilga rivojlanib va keng qo'llanib borishiga qaramasdan ushbu sohada bir necha muammolar ham mavjud.

1. "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonun kuchga kirganiga deyarli 5 yil bo'ldi, lekin suddan tashqari yoki sud jarayonida mediatsiyaning imkoniyatlaridan foydalanish darajasi barmoq bilan sanagulik. "Mediatsiya to'g'risida"gi qonun 2019-yil yanvarda kuchga kirgan bo'lsada, bugungi kunga qadar mediatorlarning faoliyati, ular tomonidan ko'rilgan nizoli ishlar bo'yicha statistik ma'lumotlar yuritilmaganligi va mediatsiya mexanizmlari haqida jamoatchilikning xabardorlik darajasi pastligi natijasida u nizolarni hal etuvchi muqobil institutga aylana olmaganligini ta'kidlash mumkin.

Demak, mediatsiyani amaliyotga tatbiq etish va aholiga yetkazish uchun ommaviy axborot vositalari orqali targ'ibot va tushuntirish ishlarini yanada jadallashtirish maqsadga muvofiq. Mediatsiyaning yana bir muhim jihati, uni kitoblardan to'liq o'rganish qiyin, buning uchun nazariy bilimlardan foydalanib,

amaliy mashg'ulotlarni ham o'zlashtirish zarur. Chunki mediatsiya qanday jarayon ekanligini faqat amalda ko'rgandan keyingina bilish mumkin. Aynan mediatsiya usullarini to'liq o'zlashtirish uchun mediatsiyaga doir treninglar katta ahamiyat kasb etadi, muhimi amaliy mashg'ulotlar muzokaralarni o'tkazishda kommunikatsiya texnikalaridan foydalanish va mediatsiyaning nozik tomonlarini o'rganish uchun katta imkoniyatdir.

2. Bugungi kunda ijtimoiy munosabatlarni rivojlanganligi sari insonlar o'rtasida turli xil nizolar ham vujudga kelmoqda. Fuqarolar mazkur nizolarni hal qilish uchun mamlakatimizdagi sudlarga murojaat qilmoqda. Natijada sudlarda ish hajmi ko'payib, ushbu nizolarni hal qilish uzoqqa cho'zilmqda.

Rivojlangan mamlakatlar, xususan, Buyuk Britaniya, Avstraliya va AQSH tajribasiga asoslanib, fuqarolar o'rtasida yuzaga kelgan kichik nizolarni birinchi navbatda sudga emas, balki mediatsiya institutiga murojaat qilish orqali hal qilish mexanizimini qonunchiligimizga tadbiq qilish lozim. Bu jarayonda qonunchilikda qanday nizolar kichik nizolar hisoblanishi, ya'ni ularning kategoriyasi aniq belgilab qo'yilishi kerak. Shuningdek, fuqarolar o'rtasida yuzaga kelgan oilaviy nizolarni hal qilishda fuqarolar mediatsiya institutiga murojaat qilganda, davlat tomonidan professional mediatorlar bilan ta'minlash va barcha xarajatlarni qoplash amaliyotini yo'lga qo'yish.

Foydalanilgan normativ-huquqiy hujjatlar va adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Mediatsiya to‘g‘risida”gi qonun, 03.07.2018-yil, O‘RQ-482-son;
2. O‘zbekiston Respublikasi “Sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi qonun 29.08.2001 yil, 258-II-son;
3. Азарнова А.Н. Медиатсия: искусство примирят: технология посредничества в урегулировании конфликтов. М.: Инфотропик Медиа, 2015;
4. Аллахвердова О.В., Карпенко А.Д. Медиатсия – переговоры в ситуации конфликта. СПб.: Издательский Центр «Академия», 2010;
5. Бесемер Х. Медиатсия. Посредничество в конфликтах. Калуга: Духовное познание. 2004;
6. Берок Буш Р.А. Фолджер Д.П. Что может медиатсия. Трансформативный подход к конфликту. Пер с англ. – Киев: Издатель Захаренко В.А.- 2007, 264 с.;
7. Гаролд Абрамсон. Сопровождение сторон в процедуре медиатсии— М.: Издательство МСУПК, 2009. — 542 с.;
8. Давыденко Д. Л. Примирительные процедуры в европейской правовой традиции. - М.: Инфотропик Медиа, 2013. — 176 с.;
9. Якубова Д.Ш. Процедура медиации: основные этапы ее проведения //Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационная наука в современном мире», Беларусь: Выдавецтва «Навуковы свет», 2020. – 100 с.;
10. Yakubova D.Sh. Mediatsiya: nizolarni hal qilishning muqobil usuli (uslubiy qo‘llanma). –Toshkent, 2020, 134 b.;

11. Якубова Д.Ш. Медиация – как альтернативный метод разрешения споров. Коммуникативные методы в медиации. //Научный мультитематический журнал «Научные исследования XXI века» № 1 (3) 2020 г. -436 с;

12. Forrest S.Mosten. “The Evolving Field of Mediation in the United States”. Bond Law Review 22 p. (2022);

13. Miryana Nestic. “Mediation – On thje Rise in the United Kingdom?”. Bond Law Review 20 p. (2022);

14. Certain parts of this article are based on: Ulrike Frauenberge-Pfeiler, “Austria”, in Carlos Esplugues, José Luis Iglesias and Guillermo Palao (eds), Civil and Commercial Mediation in Europe, vol 1 (Insentia 2012), which is recommended for more comprehensive insights into mediation in Austria (Manz 2008) 167 p;

15. See the institute of “transaction” in the Italian penal law of 14th-16th century and the institute of “Wergeld” used in Germanic law tradition, Saxonian Laws (800), Sachsenspiegel (1209), described at Hehn, *ibid*, notes 23-24, where a compensation had to be paid to reach reconciliation; see as well: Gerhard Köbler, *Deutsche Rechtsgeschichte*, (2011) 91 p.